

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА НА ЗДОРОВЬЕ
НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДЕ АЛМАТЫ

Сейтмурад Д.С.

магистрант, Satbayev University, Алматы, Қазақстан

Кенесбаева А.К.

профессор, PhD, Satbayev University, Алматы, Қазақстан

SPATIAL ASSESSMENT OF THE IMPACT OF AIR POLLUTION ON PUBLIC HEALTH IN THE
CITY OF ALMATY

Seitmurat D.

Master's Student, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan

Kenesbayeva A.

PhD, Associate Professor, Satpayev University, Almaty, Kazakhstan

Аннотация

В данной статье проведено исследование пространственного распределения загрязнения атмосферного воздуха в городе Алматы с использованием геоинформационных технологий.

Abstract

This article presents a spatial analysis of air pollution in the city of Almaty using Geographic Information Systems (GIS).

Ключевые слова: загрязнение воздуха, Алматы, ГИС, картографирование, здоровье населения, пространственный анализ, мониторинг.

Keywords: air pollution, Almaty, GIS, mapping, public health, spatial analysis, monitoring.

Введение. Загрязнение атмосферного воздуха остаётся одной из наиболее острых экологических проблем крупных городов. Высокие концентрации вредных веществ в городской среде напрямую влияют на здоровье людей, повышая риск развития респираторных, сердечно-сосудистых и хронических заболеваний. Особенно уязвимыми становятся мегаполисы с неблагоприятными климатическими и топографическими условиями, где рассеивание загрязнений затруднено. Одним из таких городов является Алматы — крупнейший мегаполис Казахстана, где ситуация осложняется плотной застройкой, интенсивным транспортным движением и расположением города в котловине.

Применение геоинформационных систем (ГИС) позволяет анализировать, визуализировать и оценивать воздействие загрязнения воздуха на здоровье населения. Пространственные методы дают возможность выявлять зоны повышенного риска и отслеживать динамику экологической обстановки. Актуальность исследования обусловлена необходимостью комплексной оценки экологических рисков в условиях нарастающего антропогенного давления и климатических изменений, что важно для разработки эффективных природоохранных мер и управленческих решений.

Содержание работы. Пространственный анализ загрязнения атмосферного воздуха является важным инструментом в оценке экологического состояния городской среды. Уровень концентрации загрязняющих веществ может значительно варьироваться на относительно небольших расстояниях, что особенно характерно для крупных мегаполисов с высокой транспортной нагрузкой и плотной застройкой (рис. 1).

К числу наиболее опасных загрязнителей относятся мелкодисперсные взвешенные частицы PM_{2.5} и PM₁₀, а также диоксид серы (SO₂), оксид углерода (CO), диоксид азота (NO₂) и озон (O₃). В отличие от более крупных частиц, PM_{2.5} обладают способностью проникать глубоко в лёгкие и кровеносную систему человека, провоцируя заболевания дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы и увеличивая общий риск смертности. Диоксид азота образуется преимущественно при сгорании топлива в двигателях и способствует развитию хронических заболеваний дыхательной системы. Озон в приземном слое — вторичный загрязнитель, образующийся в результате фотохимических реакций, и является раздражающим агентом, влияющим на лёгкие и слизистые оболочки.

Рис. 1 Смог в городе Алматы

Для оценки пространственного распределения загрязнителей целесообразно использовать данные сети стационарных станций мониторинга. В утренние часы (около 7:00) фиксируется наибольший рост концентраций вредных веществ из-за увеличения транспортного потока и начала работы промышленных объектов. Это позволяет рассмотреть «пиковую нагрузку» на качество воздуха и оценить зоны повышенного риска для здоровья населения.

Геоинформационные технологии обеспечивают возможность интеграции разнородных данных и их пространственного анализа. Использование методов интерполяции (IDW, Kriging) позволяет преобразовать точечные наблюдения в непрерывные поля, отражающие распределение загрязняющих веществ. Дополнительное применение геостатистических инструментов, включая вариограммы, даёт возможность выявить закономерности пространственной автокорреляции и определить характер загрязнения для различных веществ.

Для оценки пространственного распределения загрязняющих веществ в городе Алматы было про-

ведено практическое исследование с использованием данных онлайн-карты качества воздуха AQI.in. В 07:00 утра, в момент начала активной городской жизни, были зафиксированы значения концентраций загрязняющих веществ $PM_{2.5}$, PM_{10} , SO_2 , NO_2 , CO и O_3 на 23 станциях мониторинга, расположенных в разных районах города. Для каждой станции были записаны координаты, название и показатели загрязнений. Такой выбор времени обусловлен характерным для утреннего периода повышением уровня загрязнения воздуха из-за роста транспортных потоков и работы промышленных объектов.

Далее в ArcMap была импортирована карта границ города, после чего вручную нанесены точечные объекты, соответствующие местоположению станций. В частности, с использованием инструмента IDW были построены вариограммы и тепловые карты, показывающие зоны наибольшей концентрации по каждому веществу отдельно. Это позволило наглядно сравнить пространственную структуру загрязнения разными веществами (рис. 2).

Рис. 2 Уровень загрязненных веществ в центре города Алматы

Результаты анализа показали, что наиболее высокая концентрация взвешенных частиц PM_{2.5}, NO₂ и диоксида серы SO₂ наблюдается в центральной и юго-восточной частях города, где интенсивность транспортных потоков и плотность застройки наиболее высоки. Повышенные значения CO были зафиксированы вдоль крупных магистралей. Зоны с относительно низким уровнем загрязнения сов-

пали с окраинами города, где меньше промышленных объектов и автомобильных выбросов. Эти результаты соответствуют известным закономерностям загрязнения воздуха в Алматы, но при этом акцент на утренние часы позволил получить более чёткую картину распределения пиковых значений загрязнений.

Рис. 3 Диаграмма загрязнения PM_{2.5} на станциях

Применённый подход продемонстрировал, что использование ГИС-инструментов эффективно для оперативного анализа данных мониторинга воздуха. Даже при ограниченном объёме данных, визуализация в виде тепловых карт и интерполяционных моделей позволяет получить ценные сведения для оценки экологической ситуации и разработки мер по снижению негативного воздействия загрязнений на здоровье населения.

Выводы. Проведённое исследование подтвердило, что уровень загрязнения воздуха в городе Алматы значительно варьируется в зависимости от района и времени суток. Наибольшие концентрации наблюдаются в утренние часы в районах с ин-

тенсивным движением и плотной застройкой. Использование ГИС-инструментов и пространственной интерполяции позволяет эффективно анализировать и визуализировать данные мониторинга, а также выявлять зоны риска. Такой подход может быть использован как для научных исследований, так и для практического экологического планирования и принятия управленческих решений.

Список литературы

1. World Health Organization. Air quality guidelines: global update 2021. WHO Press, Geneva.
2. European Environment Agency. Air quality in Europe — 2023 report. EEA Report No 6/2023.

3. NASA. Atmospheric data from MODIS and Sentinel satellites. Retrieved from <https://earthdata.nasa.gov>.

4. Жуков В.А. Геоинформационные системы в экологическом мониторинге. — Москва: Наука, 2020.

5. Казгидромет. Ежегодный отчет о состоянии окружающей среды Республики